

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2011 ГОДУ: АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ «ИКБОЛ»

Позилова Мафтунхон Мирзохиджон қизи

Магистрантка 1-го курса направления «Методика преподавания
социально-гуманитарных наук (история)» Андижанского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340424>

Аннотация. Мақоллада 2011-йилда О‘збекистонда айоллар тadbirkorligini rivojlantirish yo‘nalishida amalga oshirilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili" doirasida ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish, moliyaviy va ta‘limiy qo‘llab-quvvatlash kabi islohotlar joriy etilgan. Maqolada ayollar tadbirkorligi jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga qo‘shgan hissasi, davlat tomonidan taqdim etilgan imtiyozli kreditlar, treninglar va ish o‘rinlarining yaratilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, muvaffaqiyatli tadbirkor ayollar faoliyati misollar orqali tadbirkorlikning ijtimoiy ahamiyati ko‘rsatiladi. Maqola ayollarning iqtisodiy mustaqilligi va ijtimoiy nufuzini oshirish yo‘nalishidagi siyosat va dastur hisoblanadi.

Калит со‘злар: айоллар тadbirkorligi, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, ijtimoiy rivojlanish, iqtisodiy mustaqillik, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, o‘quv treninglari, ish o‘rinlari yaratish.

Аннотация. В статье анализируются мероприятия, проведенные в Узбекистане в 2011 году для развития женского предпринимательства. В рамках года «Малый бизнес и частное предпринимательство» были внедрены реформы, направленные на привлечение женщин в бизнес, их финансовую и образовательную поддержку. Рассматривается вклад женского предпринимательства в экономическое и социальное развитие общества, предоставление льготных кредитов, проведение тренингов и создание рабочих мест. Также приводятся примеры успешных женщин-предпринимателей, демонстрирующие социальное значение предпринимательства. Статья подчеркивает важность политики и программ, направленных на повышение экономической независимости и социального статуса женщин.

Ключевые слова: женское предпринимательство, малый бизнес, частное предпринимательство, социальное развитие, экономическая независимость, финансовая поддержка, обучающие тренинги, создание рабочих мест.

Abstract. The article analyzes the initiatives undertaken in Uzbekistan in 2011 to promote women's entrepreneurship. As part of the "Year of Small Business and Private Entrepreneurship," reforms were implemented to engage women in business and provide them with financial and educational support. The article highlights the contributions of women's entrepreneurship to the economic and social development of society, including the provision of preferential loans, training programs, and job creation. Examples of successful female entrepreneurs demonstrate the social significance of entrepreneurship. The article emphasizes the importance of policies and programs aimed at enhancing women's economic independence and social standing.

Keywords: women's entrepreneurship, small business, private entrepreneurship, social development, economic independence, financial support, training programs, job creation.

ВВЕДЕНИЕ

После обретения независимости в Узбекистане реформы, направленные на укрепление социального и экономического положения женщин в обществе, стали занимать ключевое место в государственной политике. Женщины рассматриваются не только как хранительницы семейного очага, но и как важная социальная группа, вносящая вклад в развитие общества.

Объявление 2011 года «Годом малого бизнеса и частного предпринимательства» стало практическим результатом особого внимания к развитию женского предпринимательства в стране. В течение этого года были реализованы масштабные меры по вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность, расширению их финансовых и организационных возможностей. Льготные кредиты, обучающие тренинги и другие мероприятия, предоставленные государством, способствовали не только развитию частного бизнеса, но и повышению общего уровня экономического благосостояния общества.

Средства массовой информации сыграли важную роль в освещении данной деятельности. В частности, в 2011 году в газете «Иқбол» было опубликовано 707 статей, из которых 22 были посвящены жизни и достижениям женщин-предпринимателей. Эти статьи ярко продемонстрировали не только влияние женщин на экономическое развитие, но и их вклад в социальный прогресс. Реализованные женщинами бизнес-проекты способствовали не только созданию новых рабочих мест, но и повышению уровня жизни местного населения.

Жизнь женщин и их достижения

Эти статьи были посвящены жизни женщин и их достижениям. Они ярко продемонстрировали влияние женщин-предпринимателей не только на экономическое развитие, но и на социальный прогресс. Бизнес-проекты, реализованные женщинами, способствовали не только созданию новых рабочих мест, но и улучшению уровня жизни местного населения.

Меры по развитию женского предпринимательства охватывали не только города, но и сельские районы. В результате этих реформ сельские женщины получили возможность развивать свои навыки и добиваться экономической независимости. Например, предпринимательские проекты в таких сферах, как швейное дело, ремесленничество, производство продуктов питания и фермерство, внесли значительный вклад в их успешное развитие.

Цель исследования

Данная статья посвящена анализу мероприятий и достигнутых результатов в области женского предпринимательства в 2011 году. Основное внимание в исследовании уделяется информации, опубликованной в газете «Иқбол», а также социальному и экономическому значению предпринимательской деятельности женщин.

Методы исследования (Methods)

Анализ газетных статей и обобщение содержащихся в них событий.

Оценка государственных мер поддержки женского предпринимательства.

Изучение примеров из жизни женщин-предпринимателей и их социального влияния.

Разумеется, раздел результатов можно дополнить дополнительными данными и рекомендациями для улучшения социального и экономического воздействия женского

предпринимательства. При рассмотрении итогов 2011 года в данной сфере можно проанализировать следующие факторы.

Результаты (Results)

1.Трудоустройство и создание новых рабочих мест

Согласно отчетной статье начальника секретариата по социальной защите семьи, материнства и детства областного хокимията Мавлюдахон Низомовой, в 2011 году объем кредитных средств, выделенных банками области женщинам-предпринимателям, увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом и составил 47 млрд 362 млн сумов. В результате было создано 40 810 новых рабочих мест вместо запланированных 39 520, что составило 103,3% от намеченного плана. Большая часть этих рабочих мест пришлось на субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства.

[Источник: Мавлюдахон Низомова, статья «Айолларнинг ҳар бир куни байрам бўлсин», газета «Иқбол», №11, 06.2012]

Кроме того, в Андижанской области важную роль сыграло привлечение женщин в фермерские хозяйства и их вовлечение в аграрный сектор. Эти женщины не только увеличили доход своих семей, но и способствовали улучшению их социального и экономического положения. Например, руководитель фермерского хозяйства «Олтинкўл водий гулшани», Герой Узбекистана Сиёсатхон Абдуллаева, трудоустроила 25 женщин и 8 мужчин. Руководитель фермерского хозяйства «Коинот» Сохибахон Худойбердиева получила 30 млн сумов чистого дохода от зерновых и 20 млн сумов от хлопка. А глава фермерского хозяйства «Ширмонбулоқ фахри» Муборакхон Исроилова владеет 51 га посевных площадей.

[Источники: Зумрадхон Абдуллаева, статья «Айолларни қувонч тарк этмасин», газета «Иқбол», №10, 03.03.2011; Раъно Ҳайитбоева, статья «Фермер аёлларимиз. Элга суяниб, ундан куч олган аёл», газета «Иқбол», №24, 09.06.2011]

2.Образование и тренинги

С целью предотвращения незаконной трудовой миграции среди женщин и торговли людьми, а также повышения их правовой грамотности, было проведено 2 980 мероприятий, в которых приняли участие более 390 000 граждан. Все женщины, обратившиеся в центр социальной и правовой поддержки «Mehrimitiz Sizga» при областном комитете женщин, получили медицинскую, правовую и социальную помощь.

[Мавлюдахон Низомова, статья «Айолларнинг ҳар бир куни байрам бўлсин», газета «Иқбол», №11, 06.2012]

В выпуске газеты «Иқбол» от 3 февраля 2011 года (№6) сообщалось, что в Молодежном центре Андижана состоялся научно-практический семинар на тему «Формирование предпринимательства в молодых семьях» при участии областного комитета женщин, научно-практического центра «Оила» и областного совета Либерально-демократической партии Узбекистана.

А в номере от 7 июня 2011 года (№28) опубликованы сведения о тренингах, организованных ассоциацией «Тадбиркор аёл» в рамках проекта «Программа финансового образования». Эти тренинги были направлены на повышение финансовой и организационной грамотности женщин. Они сыграли важную роль не только для женщин, заинтересованных в предпринимательстве, но и для тех, кто нуждается в трудоустройстве и развитии необходимых навыков для успешной карьеры в различных сферах. Благодаря этим мероприятиям женщины расширили свой предпринимательский потенциал и повысили интерес к бизнесу.

[Зумрадхон Абдуллаева, статья «Оилавий тадбиркорлик ривожланади», газета «Иқбол», №6, 03.02.2011; М. Норбоева, статья «Молиявий таълим дастури асосидаги тренинглар», газета «Иқбол», №28, 07.07.2011]

3. Успешные женщины-предприниматели

В 2009 году Иродахон Абдураззокова приняла участие в конкурсе «Ташаббус – 2009» со своей продукцией, заняла призовое место на районном и областном уровнях и стала победительницей в номинации «Лучшая женщина-предприниматель года». В 2010 году она также участвовала в республиканском этапе конкурса «Современная узбекская женщина».

Еще один пример — Нодирахон Каримова, создавшая 40 рабочих мест. Также в числе успешных предпринимательниц можно отметить Хадичахон Исмоилову — участницу конкурсов «Самый активный пропагандист духовности – 2009» и «Женщина года – 2010».

Такие примеры вдохновляют и оказывают большую поддержку женщинам в бизнесе. Так, швейное предприятие Хадичахон Исмоиловой не только улучшило финансовое положение ее семьи, но и помогло создать новые рабочие места для безработных женщин. Эти примеры демонстрируют социально-экономическую значимость женщин-предпринимателей в обществе и подчеркивают необходимость их поддержки.

[Улўғбек Абдусаломов, статья «Ҳам педагог, ҳам тадбиркор», газета «Иқбол», №28, 07.07.2011]

4. Социальное влияние и перспективы

Привлечение женщин к предпринимательству имеет важное значение не только с экономической, но и с социальной точки зрения. Женщины вносят огромный вклад в социальное и экономическое развитие общества. Они не только развивают бизнес, но и воспитывают своих детей, активно участвуют в решении социальных проблем.

Поэтому необходимо расширять предпринимательскую деятельность женщин и укреплять их роль в обществе.

Обсуждение (Discussion)

В рамках «Года малого бизнеса и частного предпринимательства – 2011» были достигнуты значительные успехи в вовлечении женщин в предпринимательскую деятельность. Анализ материалов газет показывает, что женское предпринимательство имеет большое экономическое и социальное значение, а также демонстрирует эффективность государственной поддержки в этой сфере.

Развитие женского предпринимательства способствует не только личностному росту женщин, но и оказывает существенное влияние на общество. Например, деятельность женщин в таких сферах, как фермерство, швейное дело и ремесленничество, не только создает новые рабочие места, но и повышает уровень экономического благосостояния местных сообществ. В этом процессе важную роль сыграли государственные льготные кредиты и образовательные тренинги.

Заключение (Conclusion)

В течение 2011 года предоставленные женщинам-предпринимателям кредиты и образовательные семинары способствовали развитию их профессиональных навыков. Это, в свою очередь, поддержало устойчивый рост предпринимательской деятельности. Примеры таких предпринимателей, как Нодирахон Каримова и Хадичахон Исмоилова, подчеркивают важность поддержки и поощрения женского бизнеса.

В то же время женщины-предприниматели сталкивались с проблемами, связанными с ограниченным доступом к финансовым ресурсам и нехваткой необходимых навыков. Для решения этих проблем важно расширять финансовую поддержку и популяризировать обучающие тренинги. Особое внимание следует уделить созданию дополнительных возможностей для предпринимательниц в сельской местности.

Поддержка женского предпринимательства должна оставаться приоритетной задачей государственной политики. Расширение программ, направленных на повышение их социальной и экономической активности, имеет важное значение. Более того, примеры успешных женщин-предпринимателей могут вдохновлять молодое поколение на развитие бизнеса.

Следует отметить, что вовлечение женщин в предпринимательство является важным фактором социально-экономического развития. Реализованные реформы в данной сфере создали прочную основу для устойчивого роста и процветания общества.

Реформы и инициативы, направленные на развитие женского предпринимательства в Узбекистане в 2011 году, принесли значительные результаты. В рамках этих мероприятий были предприняты масштабные усилия по оказанию финансовой поддержки женщинам, повышению их образовательного уровня и развитию навыков в сфере предпринимательства.

Кроме того, создание новых рабочих мест в городах и сельской местности способствовало повышению экономического благосостояния населения.

Успешная деятельность женщин-предпринимателей имеет важное социальное и экономическое значение для общества. Они не только укрепляют свою роль в общественной жизни, но и активно участвуют в создании новых рабочих мест и развитии местной экономики.

Полученные результаты создают прочную основу для разработки новых программ и проектов, направленных на поддержку и развитие женского предпринимательства. Совместные усилия государства и общества будут играть ключевую роль в обеспечении экономической и социальной стабильности Узбекистана в будущем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зумрадхон Абдуллаева, статья «Год малого бизнеса и частного предпринимательства», газета «Иқбол», №2, 07.01.2011
2. Зумрадхон Абдуллаева, статья «Развитие семейного предпринимательства», газета «Иқбол», №6, 03.02.2011
3. Зумрадхон Абдуллаева, статья «Женская радость никогда не угаснет», газета «Иқбол», №10, 03.03.2011
4. Раъно Ҳайитбоева, статья «Наши фермеры-женщины. Женщина, опирающаяся на народ», газета «Иқбол», №24, 09.06.2011
5. М. Норбоева, статья «Тренинги по программе финансового образования», газета «Иқбол», №28, 07.07.2011
6. Улўғбек Абдусаломов, статья «И педагог, и предприниматель», газета «Иқбол», №28, 07.07.2011
7. Мавлюдахон Низомова, статья «Каждый день женщин – это праздник», газета «Иқбол», №11, 06.2012